

O‘smirlarda tajovuzkor axloqning shakllanish sharoitlari

Ahmedova Ruxshona Shodi qizi

Termiz davlat universiteti

Psixologiya yo‘nalishi 3-bosqich talabasi

Annotatsiya: Mazkur maqolada o‘smirlarda tajovuzkor axloqning shakllanish sharoitlari olimlar tadqiqotlari va nazariy ma’lumotlar asosida yoritiladi. Tajovuzkorlikning yuzaga chiqishiga sabab bo‘luvchi omillar o‘rganiladi. O‘smirlarda tajovuzkor axloq shakllanmasligi uchun tavsiyalar beriladi.

Kalit so‘zlar: Tajovuzkor axloq, media kontent, tajovuzkor o‘smir, furstratsiya, deviant, delikvent.

Аннотация: В данной статье на основе научных исследований и теоретических данных рассматриваются условия формирования агрессивного поведения у подростков. Изучены факторы, вызывающие агрессию. Даны рекомендации по профилактике формирования агрессивного поведения у подростков.

Ключевые слова: Агрессивное поведение, медиаконтент, агрессивный подросток, фрустрация, девиант, делинквент.

Abstract: This article discusses the conditions for the formation of aggressive behavior in adolescents based on scientific research and theoretical data. The factors that cause aggression are studied. Recommendations are given to prevent the formation of aggressive behavior in adolescents.

Keywords: Aggressive behavior, media content, aggressive teenager, frustration, deviant, delinquent.

Kirish. Butun insoniyat tarixi ishonchli tarzda isbotlaydiki, tajovuz shaxs va jamiyat hayotining ajralmas qismi hisoblanadi. Bundan tashqari, tajovuz ulkan tortish kuchi va yuqumlilik xislatiga ega – ko‘pchilik odamlar so‘zda tajovuzni inkor etadilar, ammo o‘zlarining kundalik hayotlarida esa uni keng namoyish qiladilar. Lotin tilidan tarjima qilganda “tajovuz” “tashlanish” degan ma’noni anglatadi. Hozirgi vaqtda “tajovuz” atamasi o‘ta keng qo‘llaniladi. Ushbu fenomen ham salbiy hissiyotlar (masalan, g‘azab), ham salbiy sabablar (masalan, zarar keltirishga urinish), shuningdek, salbiy ko‘rsatmalar (masalan, irqiy noto‘g‘ri fikr) va barbod etuvchi harakatlar bilan baholanadi. Psixologiyada tajovuz tushunchasi ostida o‘ziga boshqalarni bo‘ysundirish yoxud ular ustidan ustunlik qilish masqadida real axloq yoki fantaziyalashda ko‘rinuvchi tendentsiya (intilish) tushuniladi. Ushbu tendentsiya

universal xarakterga ega, “tajovuz” atamasining o‘zi esa umuman olganda neytral ma’noga ega. Tajovuz mohiyati bo‘yicha ijobiy, hayotiy qiziqishlar va yashashga xizmat qiluvchi bo‘lganiday, o‘z-o‘zidan tajovuzkor maylni qondirishga mo‘ljallangan salbiy bo‘lishi ham mumkin.

Jadal rivojlanib borayotgan hozirgi dunyoda tajovuzkorlik yosh talamaydi. Hattoki, bu holat maktab o‘quvchilari, ayniqsa, o‘smirlar orasida ko‘p uchramoqda. Ko‘pchilikka ma’lumki o‘smirlik davri krizislarga boy va qiyin davr bo‘lib, bu davrda o‘smirlar orasida tajovuzkor axloq, suitdisal xulq-atvor, deviant va delikvent xulq ko‘rinishlari yuzaga chiqishi uchun ayni muddao hisoblanadi. Xulq-atvorning bunday ko‘rinishlari birinchi navbatda ta’lim va tarbiya jarayonining to‘g‘ri tashkil etilmaganligi sababli yuzaga keladi.

Tajovuzkor axloq o‘smirlik davrida maktab o‘quvchilari orasida eng keskin holat bo‘lib, Rossiyaning 10 ta shahrida o‘tkazilgan UNPRESS sotsiologik tadqiqoti natijalariga ko‘ra, respondentlarning 70% gacha ta’lim muassasalarining o‘quvchi-o‘qituvchi/o‘quvchi-talaba interaktiv tizimlaridagi vayronkor mojarolar tufayli ta’limdan boshqa har qanday faoliyatni afzal ko‘rishadi. Bunday sharoitda o‘smirlardagi tajovuzkor xatti-harakatlar muammosini tahlil qilish va ta’lim muassasalarining uni oldini olishga qaratilgan sa’y-harakatlari ayniqsa muhim va dolzarbdir.¹

Asosiy qisim. O‘smirlarda tajovuzkor axloqning shakllanishi qanday sharoitlarda sodir bo‘lishi mumkin? O‘smirlarda tajovuzkor axloqning shakllanishi noto‘g‘ri oilaviy tarbiya (zo‘ravonlik, e’tiborsizlik), ijtimoiy muhit (tengdoshlar bosimi, ommaviy axborot vositalari), psixologik inqirozlar va gormonal o‘zgarishlar ta’sirida yuzaga keladi. Bu ko‘pincha o‘zini himoya qilish, muloqotdagi muvaffaqiyatsizlik yoki shaxsiy qadriyatlar shakllanmaganligi oqibatidir.

1. Noto‘g‘ri oilaviy tarbiya- go‘daklik davridan boshlangan tarbiya bo‘lib, eng birinchi navbatda onasi tomonidan bolaning emotsiona raddiyaga uchrashi, ota-onasi tomonidan bolaning tan olinmasligi, e’tiborsiz qoldirish, yoki kattaroq yoshda bo‘lganida ota-ona tomonidan jismoniy va psixologik zo‘ravonlik qilishi, o‘smirlik yoshida esa ota-onaning haddan tashqari qattiqo‘lligi yoki bolani o‘z holiga tashlab qo‘yishi, oila a’zolari o‘rtasidagi nizolar. O‘smirda tajovuzkorlik xulqining shakllanishi uchun yetarlicha sabab bo‘la oladi.

¹ “Психологическая профилактика агрессивного поведения школьников-подрасков” Андриюшина Лариса Олеговна 2003.

2. Ijtimoiy muhit- bu albatta o‘smirlarda o‘qish jarayoni ya’ni maktab bilan birgalikda amalga oshadi. Tengdoshlar orasida "obro‘" qozonishga urinish, yoki o‘zidan kuchliroq tengdoshining bosimi natijasida tajovuzkorlik shakllanadi, ommaviy axborot vositalari: zo‘ravonlik ko‘rsatilgan media kontent (o‘yinlar, filmlar) ta’sirida ham o‘z aksini topadi.

3. Psixologik xususiyatlar- o‘z o‘ziga nisbatan past baho berish(o‘zlashtirishda jarayonida, kiyinish uslubida yoki gadjetlardan foydalanishda), hissiyotlarini boshqara olmaslik, emotsional beqarorlik, muvaffaqiyatsizliklarga tajovuz bilan javob qaytarish.

4. Fiziologik (gormonal) o‘zgarishlar- O‘smirlik davridagi gormonal o‘zgarishlar kayfiyatning tez o‘zgarishiga va asabiylikka olib kelishi mumkin. O‘smir asabiylik holatida tajovuzkor xulqni namoyon qiladi.

O‘smirlik davrida mana shunday sharoitlar natijasida tajovuzkorlik shakllanadi. Shunindek,tajovuzkor axloq xarakteri insonning yosh xususiyatlari bilan aniqlanadi, har bir yosh bosqichi rivojlanishning maxsus vaziyatiga ega va shaxsga ma’lum bir talablarni ilgari suradi. Yosh talablariga moslashish ko‘pincha tajovuzkor axloqning turli ko‘rinishlari bilan birga boradi.

Tajovuzkor axloq o‘smir yoshidagilar uchun yetarlicha odatiy ko‘rinishdir. Bundan tashqari, shaxsning ijtimoiylashuvi jarayonida tajovuzkor axloq qator muhim vazifalarni bajaradi. Me’yorda u qo‘rquvdan ozod qiladi, o‘z manfaatlarini himoya qilishga yordamlashadi, tashqi xavfdan himoyalaydi, moslashishga ko‘maklashadi. Shu munosabat bilan tajovuzning ikki turi haqida gapirish mumkin: zararsiz-moslashgan va destruktiv-moslashmagan.

Adabiyotlar sharhi. Ma’lumki, Z.Freyd keyingi nazariy ishlarida tajovuzni o‘limga tug‘ma o‘z-o‘zini barbod etuvchi maylning ko‘rinishi sifatida asoslashga urindi, biroq bu tasavvur keng e’tirofni olmadi. Hozirgi kunga qadar tajovuzkor mayl tug‘ma (boshidan dushman-destruktiv) hisoblanadimi yoki ular hayotiy janjallar va boshqa faol intilishlar asosidagi frustratsiya (masalan, o‘z-o‘zini tasdiqlash) oqibatida shakllanadimi degan masala munozarali bo‘lib qolmoqda.

A.Bandura va R.Uoltyer o‘smirlarning ijtimoiylashuvi va ularning oilaviy sharoitlari o‘rtasidagi aloqani o‘rganadi. Shunday qilib “asotsial tajovuz nazariyasi”ga muvofiq bolaning tajovuzkor axloqi dastavval bitta yoki ikkala ota-ona tomonidan nozik g‘amxo‘rlik va mehribonlik yetishmasligidan tug‘iladi. Ko‘ngil qo‘yish frustratsiyasi bolada doimiy dushmanlik tuyg‘usining paydo bo‘lishiga olib keladi, chunki o‘zi uchun ahamiyatli bo‘lgan kattalarga (shu jumladan, uning hissiy ko‘rinishlari) taqlid qilish orqali rivojlanadi. Bolaning ota-onalari bilan munosabatida

rivojlangan ko'rsatma va axloqi oqibatda boshqa odamlarga ko'chiriladi (sinfdozlar, o'qituvchilarga). Agar o'smirda shaxsga nisbatan tajovuz ko'rinishining oldi olinsa, tajovuz yangi "ancha xavfsiz" bo'lishi mumkin.²

Tajovuzkorlikning alohida holati seriyali va tashqi jihatdan deyarli motivatsiyalanmagan qonunga qarshi harakatni aks ettiradi. E.Frommning fikriga ko'ra, o'smir barbod etuvchi xarakteriga ega, to'satdan va atrofdagilar hamda yaqin kishilar uchun kutilmaganda yuzaga chiqadi. Tajovuzning bunday shakli, muallif fikricha, aniq biologik yoki iqtisodiy sabablarga ega emas va real insoniy muammoni tashkil etadi.

Tajovuzkor o'smirlar atrofdagilarga ishonmaydilar, hissiy bog'lanib qoladigan vaziyatlardan qochadilar. Ular tengdoshlariga kamroq xayrixoq munosabatda bo'ladilar, ko'pincha jinsiy aloqa va tajovuzni aralashtiradilar, tajovuzkor axloqlari uchun ayblarini deyarli qis qilmaydilar.

Tadqiqot metodologiyasi. S.Ya. Doletskiyning fikriga ko'ra, barcha bolalik nevrozlarining 35-40% ni tashkil etuvchi didaktik nevrozlarning tarqalishi va o'smirlarning shaxsiy rivojlanishi va xatti-harakatlaridagi turli xil og'ishlarning ko'payishi, ular orasida nafaqat progressiv begonalashuv va xavotirning kuchayishi, balki bir-biriga nisbatan shafqatsizlik va tajovuzkorlik ham xavotirli bo'ladi.

Andryushina Larisa Olegovna fikricha, yopiq mikro-jamiyatlarda maktab yoshidagi o'smirlarning tajovuzkor harakatlari va xatti-harakatlari boshqa shaxsga jismoniy yoki psixologik zarar yetkazishga qaratilgan eng keng tarqalgan maqsadli jinoyatchilik xatti-harakatlaridan biridir. Agressiv xatti-harakatlarning namoyon bo'lishi odatda o'smirlarning jismoniy harakatlaridan oldin keladigan og'zaki birliklar ("tajovuzkor so'zlar") bilan belgilanadi. Og'zaki va jismoniy tajovuz odatda maktab yoshidagi o'smirlarda tajovuzkor xatti-harakatlarning sub'ektiv sabablari bo'lgan salbiy ruhiy holatlardan oldin sodir bo'ladi.³

Verbal tajovuz hozirgi kunda ijtimoiy-psixologik hodisa hisoblanadi va deyarli har qanday nutq sohasida uchraydi. Biroq, biz ko'pincha "qiyin" yoki moslashmagan o'smirlar orasida tajovuzkor bayonotlar va invektiv (so'kinish so'zlaridan foydalanish) ni eshitamiz. Verbal tajovuz xavflidir, chunki u umuman salbiy xatti-harakatlar modelini, so'zlardan harakatlarga o'tish imkoniyatini yaratadi.

R. Baron, D. Richardson tajovuzning biron shakli ko'pchilik bolalarga xos ekanligini tadqiq qilishadi. Biroq, shuningdek, ma'lum bir toifadagi bolalarda tajovuz

² "Xulqi og'ishgan bolalar psixologiyasi" D.Abduvahobova 2013.

³ "Психологическая профилактика агрессивного поведения школьников-подрасков" Андрюшина Лариса Олеговна 2003.

nafaqat davom etadi, balki rivojlanadi, barqaror shaxsiyat xususiyatiga aylanadi bu oxir-oqibat shaxsning ishlab chiqarish salohiyatini pasaytiradi, mazmunli muloqot imkoniyatlarini cheklaydi va shaxsiy rivojlanishni buzadi degan xulosaga kelishadi.

A.Bandura va R.Uoltyer turg'un antijamoatchilik axloqi bo'lgan o'smirlarning tiklanishi va shaxsiy xususiyatlarining ijtimoiy sharoitlarini tadqiq etdilar. Mualliflar fikriga ko'ra asotsial tajovuzli o'smirlar ijtimoiy planda ancha muvaffaqiyatlar o'z tengdoshlaridan ahamiyatli tarzda farqlanadilar. Ular ko'pincha va xiyla bevosita o'z tajovuzlarini ifodalaydilar (ayniqsa, uyda). Mualliflar otasi bilan ijobiy munosabat o'rnatishga qodir bo'lmaslik o'g'il bolalarda antijamoatchilik yo'nalishining shakllanishida hal qiluvchi omillarda biri bo'lishini taxmin qiladilar.

M.Xyusmann tadqiqotchilar guruhi bilan televizor ko'rsatuvlarni ko'rish va tajovuzkorlik o'rtasidagi korrelyatsiyani 20 yil davomida kuzatdilar. Ular aniqladilarki, 30 yoshda sodir etilgan jinoyatlarning og'irligi 8 yoshda afzal ko'riladigan teleko'rsatuvlarga mos tushadi. Televideniya vositasida tajovuzkor axloqning shakllanish mexanizmi quyidagi obrazda ko'rinishi mumkin: teleko'rsatuvlarga o'ta qiziqish – tajovuzkor fantaziyalar – personaj bilan o'zini o'xshatish – muammoni qal qilish va odamlarga ta'sir ko'rsatishning tajovuzkor usulini o'zlashtirish – tajovuzkor harakatlarni takrorlash – shaxslararo munosabatlarda muammoni yechish uchun tajovuzdan foydalanish – madad olish – tajovuzkor odatlar – rivojlanmagan ijtimoiy va o'quv malakalari – frustratsiya – teleko'rsatuvlarni o'ta ko'p tomosha qilish.

Xulosa va takliflar. Tajovuzkorlik ko'pincha o'smirlarda muammolarni hal qilishning noto'g'ri usuli sifatida shakllanadi va uni bartaraf etish uchun o'smir bilan to'g'ri muloqot va ijtimoiy muhitni yaxshilash talab etiladi.

Tajovuzkor axloq o'smirlar orasida uchramasligi uchun eng avvalo, oila muhiti, ota-ona munosabatlarini yaxshilash zarur. Iloji boricha oila nizo va janjalardan holi bo'lishi zarur. Ota-ona o'smirlik yoshidagi bolalarini qo'llab-quvvatlashi, ularga nisbatan barqaror emotsiona holatda bo'lishi talab etiladi. Bundan tashqari ommaviy axborot vositalari (OAV) foydalanishlarini nazoratga olish lozim. O'smir ijtimoiy tarmoqlar, gambling (kompyuter o'yinlari), ayniqsa tajovuzkorlikka sabab bo'ladigan o'yinlarni iloji boricha o'ynamasligi, uyali aloqa vositalaridan kamroq foydalanishini nazorat qilishlari talab etiladi.

Bundan tashqari tajovuzkorlikka sabab bo'luvchi biologik (fiziologik o'zarishlar), psixologik (emotsional jihatdan berarorligi, ehtiyojlarning qondirilmaligi), va ijtimoiy muhit (oila va ta'lim jarayoni) yaxshilab tahlil qilinishi zarur.

Tajovuzkorlikni oldini olishning quyidagi eng asosiy usullari mavjud.

- 1.Oila va ta'lim muassasasi hamkorligi.
2. Psixologik va pedagogik profiaktika ishlari.

Mazkur ko'rsatmalarga amal qilingan holda ishlar olib borilsa o'smirlarda tajovuzkor axloq shakllanmaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. “Xulqi og‘ishgan bolalar psixologiyasi” D.Abduvahobova 2013.
2. “Психологическая профилактика агрессивного поведения школьников-подрасков” Андрюшина Лариса Олеговна 2003.
3. “Deviant xulq-atvor psixologiyasi” L.M.Xakimova Toshkent 2014.
4. “Ваш беспокойный подросток”. М.: “Просвещение” Байярд Р.Т., Байярд Д, 1991.
5. “O‘smirlar deviant xatti-xarakatining psixologik xususiyatlari” Yu. Asadov Toshkent 2011.
6. “Aggression a social learning analysis prentice hall” A.Bandura 1973.